

EFICÁCIA DA INSULINA TECHNOSPHERE INALÁVEL NO CONTROLE GLICÊMICO DA DIABETES MELLITUS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

¹Fernando Alves da Silva, ¹Gabriel Wilker de Alencar Farias, ¹Karen da Silva Pinheiro, ¹Maria Zilma Bella Rodrigues da Silveira, ²Tiago Lima Sampaio

email: fernandoalves@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1. Aluno (a) do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará - UFC;
2. Orientador, Professor Doutor do Curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará - UFC.

Introdução: A insulina inalatória foi desenvolvida visando uma ação mais rápida, pela ampla área de superfície e capacidade de entrega sistêmica do pulmão, bem como uma opção ao uso da injetável. A tecnologia Technosphere Insulin (TI) é baseada em partículas com capacidade de adsorção da insulina e em proporções adequadas para atingir os alvéolos pulmonares. Considerando a novidade tecnológica, o objetivo do trabalho é elencar evidências do uso da TI no tratamento da Diabetes Mellitus.

Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura conduzida nas bases de dados PubMed, Embase e BVS, utilizando a expressão de busca desenvolvida pela estratégia PICO: ("Diabetes Mellitus" OR "Diabetic Patients") AND ("Technosphere insulin" OR "Inhaled insulin") AND (Efficacy).

Os critérios de exclusão foram: estudos duplicados, fora do período dos últimos 5 anos, fora do escopo e revisões de literatura. Os trabalhos resultantes foram lidos e extraiu-se de cada um seus principais resultados.

Resultados e Discussão: Encontrou-se 30 estudos, permanecendo, após aplicação dos critérios de exclusão, apenas 10 para análise na íntegra. Em adultos com Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1), Kaiserman et al. (2023) mostraram que Technosphere Insulin (TI) tem eficácia comparável com a insulina de infusão automática (AID) na redução dos valores de hemoglobina glicada (HbA1c), quando associada com uma insulina basal. Manoukian et al. (2020) relataram que, após 52 semanas de tratamento, a TI instigou reduções mais expressivas nos valores de HbA1c que a insulina Asparte.